

Evaluación técnica de La Ceiba como ubicación prioritaria para un Hospital del IHSS en el Litoral Atlántico de Honduras.

Cesar Ricardo Torres Sorto

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Asignatura: MDP-0208 Proyecto Final de Grado I

Dr. Manuel Morales

Junio-14-2026

Índice de Contenido

Índice de Contenido	2
Resumen.....	3
Abstract.....	3
Introducción	4
Materiales y Metodología	4
Resultados.....	8
Población derechohabiente dentro del área funcional de cobertura	8
Distribución porcentual de la población derechohabiente.....	10
Caracterización territorial de los municipios estratégicos.....	10
Evidencia territorial mediante mapas y figuras	12
Accesibilidad regional hacia La Ceiba	15
Evidencia institucional sobre mecanismos de cobertura complementaria	16
Discusión.....	17
Conclusiones.....	20
Bibliografía.....	22

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar una evaluación técnica La Ceiba como posible ubicación prioritaria para la construcción de un Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Litoral Atlántico de Honduras. La problemática surge a partir de la concentración de servicios especializados en los principales centros urbanos del país, lo que limita el acceso oportuno de la población derechohabiente ubicada en Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Yoro. El estudio se enfoca en analizar criterios técnicos y territoriales relacionados con la accesibilidad geográfica, conectividad regional, cobertura potencial, demanda de servicios y articulación con la red de salud existente. A partir de este análisis, se busca determinar si La Ceiba reúne condiciones adecuadas para ser considerada una sede hospitalaria estratégica, capaz de contribuir a la reducción de tiempos de traslado, mejorar la cobertura del Seguro Social y fortalecer la atención médica especializada en la región.

Palabras clave: accesibilidad geográfica, cobertura sanitaria, IHSS, infraestructura hospitalaria, La Ceiba.

Abstract

This article aims to develop a preliminary technical assessment of La Ceiba as a potential priority location for the construction of a Honduran Social Security Institute hospital in the Atlantic Coast region of Honduras. The problem arises from the concentration of specialized health services in the country's main urban centers, which limits timely access for insured populations located in Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, and northern Yoro. The study focuses on analyzing technical and territorial criteria related to geographic accessibility, regional connectivity, potential coverage, demand for services and integration with the existing health care network. Based on this analysis, the article seeks to determine whether La Ceiba has suitable conditions to be considered a strategic

hospital location capable of reducing travel times, improving Social Security coverage, and strengthening access to specialized medical care in the region.

Keywords: geographic accessibility, health coverage, hospital infrastructure, IHSS, La Ceiba.

Introducción

La concentración de servicios especializados del Instituto Hondureño de Seguridad Social en los principales centros urbanos del país ha generado limitaciones de acceso para la población derechohabiente del Litoral Atlántico, especialmente en las zonas norte – atlántica y oriente de Honduras en departamentos como Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Yoro. Esta situación provoca mayores tiempos de traslado, costos indirectos para los usuarios y dependencia de centros hospitalarios ubicados fuera de la región. Ante esta problemática, La Ceiba se plantea como una posible ubicación estratégica para el desarrollo de un hospital del IHSS, debido a su posición geográfica, conectividad regional e importancia económica y territorial. Sin embargo, su selección requiere una evaluación técnica que permita determinar si la ciudad reúne condiciones adecuadas de accesibilidad, cobertura territorial, demanda potencial, infraestructura urbana y articulación con la red de servicios de salud existente.

Materiales y Metodología

El presente artículo se desarrolló bajo un enfoque mixto, con alcance descriptivo y analítico, orientado a realizar una evaluación técnica de La Ceiba como ubicación prioritaria para un Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Litoral Atlántico de Honduras. Se adoptó un diseño no experimental, debido a que no se manipularon variables, sino que se analizaron condiciones territoriales, institucionales y poblacionales existentes a partir de fuentes secundarias oficiales y documentos públicos. La integración metodológica combinó datos

cuantitativos, relacionados con población derechohabiente, cobertura institucional, distancia y tiempos de traslado, con criterios cualitativos vinculados a accesibilidad, articulación institucional, red de servicios, centralidad territorial y condiciones urbanas.

El área de estudio se delimitó a La Ceiba, Atlántida, como ciudad sede propuesta, considerando su área funcional de influencia hacia los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Yoro. Para efectos del análisis institucional, se tomaron como referencia las ciudades cubiertas por el IHSS vinculadas a dicha delimitación: La Ceiba, Tela, Tocoa, Roatán, Olanchito y San Manuel. Esta delimitación permitió estimar una población derechohabiente preliminar de 128,617 personas, con base en la tabla institucional de población adscrita vigente del IHSS por régimen y ciudad correspondiente a diciembre de 2025 (Instituto Hondureño de Seguridad Social, 2025).

Las fuentes de información utilizadas fueron de carácter documental, institucional y geoespacial. Se revisaron datos del IHSS relacionados con población adscrita vigente, cobertura por ciudad y mecanismos institucionales de atención. También se consideraron documentos disponibles en el Portal Único de Transparencia, entre ellos convenios interinstitucionales y referencias a modalidades de prestación de servicios de salud. De manera complementaria, se utilizaron fuentes públicas como el Instituto Nacional de Estadística, el Sistema Nacional de Información Territorial, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y organismos internacionales relacionados con salud pública, desarrollo territorial y protección social (Instituto Nacional de Estadística, 2026). Estas fuentes permitieron sustentar el análisis de demanda potencial, accesibilidad, infraestructura sanitaria, capacidad institucional y pertinencia territorial.

El componente cuantitativo se basó en la sistematización de datos numéricos sobre población derechohabiente, ciudades cubiertas por el IHSS, distancias aproximadas y tiempos de

traslado hacia La Ceiba. Para el cálculo de la población derechohabiente del área funcional, se sumaron los registros correspondientes a La Ceiba, Tela, Tocoa, Roatán, Olanchito y San Manuel, obteniendo un total preliminar de 128,617 personas. Este dato fue utilizado como indicador de demanda potencial dentro del rango de cobertura propuesto. Asimismo, se integraron datos de accesibilidad territorial mediante la revisión de distancias y tiempos de traslado desde municipios estratégicos hacia La Ceiba, considerando que el acceso a servicios de salud no depende únicamente de la existencia física de infraestructura, sino también del costo territorial asociado al desplazamiento, tiempo de viaje, conectividad vial y disponibilidad de transporte (Sistema Nacional de Información Territorial [SINIT], 2025).

El componente cualitativo consistió en la revisión e interpretación de criterios territoriales, urbanos e institucionales relacionados con la localización hospitalaria (Secretaría de Salud (SESAL), 2024). Entre los criterios analizados se incluyeron: centralidad geográfica de La Ceiba, relación funcional con municipios del Litoral Atlántico, conectividad vial y marítima, distribución urbano-rural de la población, existencia de servicios de salud en la zona, presencia institucional del IHSS, mecanismos de colaboración interinstitucional y necesidad de articulación con redes de referencia y contrarreferencia. Esta dimensión cualitativa permitió valorar la pertinencia de La Ceiba no solo como punto geográfico, sino como nodo regional de servicios para población derechohabiente.

Para el análisis territorial se consideraron mapas de asentamientos humanos, centros de salud y red vial de municipios estratégicos de estudio (OEE, UNAH, 2024). Estos insumos permitieron observar patrones de concentración urbana, dispersión territorial, conectividad local y ubicación relativa de equipamientos de salud (SINIT, 2025). La revisión de estos elementos resultó útil para interpretar la función de La Ceiba como posible centro hospitalario regional,

especialmente frente a territorios con condiciones diferenciadas: Roatán por su condición insular, Olanchito por su dispersión territorial, Tocoa por su papel como centro urbano de Colón y La Ceiba por su concentración urbana y posición articuladora dentro del litoral.

También se incorporó el análisis documental de convenios institucionales del IHSS, con el propósito de identificar mecanismos mediante los cuales la institución amplía o complementa su cobertura de servicios. El convenio de colaboración interinstitucional evidencia que el IHSS puede prestar servicios de salud mediante esquemas de colaboración, instalación de clínicas, supervisión técnica, suministro de medicamentos e insumos, y reportes periódicos de atención (Instituto Hondureño de Seguridad Social; Consejo Nacional Electoral, 2025). Aunque dicho convenio no corresponde directamente al Litoral Atlántico, su revisión permitió identificar una modalidad institucional aplicable al análisis de cobertura complementaria y articulación con otras entidades públicas.

El procedimiento de análisis se desarrolló en cuatro etapas. En la primera etapa, se delimitó el área funcional de cobertura y se identificaron las ciudades del IHSS relacionadas con el Litoral Atlántico. En la segunda etapa, se organizó la información cuantitativa disponible, especialmente la población derechohabiente por ciudad, distancia y tiempos aproximados de traslado. En la tercera etapa, se revisaron documentos institucionales, convenios, mapas y referencias territoriales para interpretar las condiciones de cobertura, accesibilidad y articulación de servicios. En la cuarta etapa, se integraron los hallazgos cuantitativos y cualitativos mediante una matriz de criterios técnicos, orientada a valorar preliminarmente la pertinencia de La Ceiba como ubicación prioritaria para un hospital regional del IHSS.

Las variables principales del estudio fueron: población derechohabiente, cobertura institucional del IHSS, accesibilidad territorial, distancia, tiempo de traslado, centralidad regional,

articulación con servicios de salud existentes y condiciones urbanas de localización. La variable principal se definió como la pertinencia técnica preliminar de La Ceiba como ubicación prioritaria y las variables secundarias permitieron interpretar la relación entre demanda potencial, cobertura existente, facilidad de acceso y capacidad institucional de respuesta.

Como limitación metodológica, se reconoce que el estudio se basa en información disponible en fuentes públicas e institucionales. Por tanto, los resultados deben entenderse como una evaluación, no como un estudio definitivo de factibilidad técnica, financiera, ambiental o predial. Para una etapa posterior, sería necesario complementar el análisis con estadísticas oficiales de atenciones médicas por regional, referencias hospitalarias, egresos, emergencias, cartera de servicios, capacidad instalada, disponibilidad de terrenos, análisis de costos de inversión y operación, así como entrevistas a actores institucionales y usuarios del sistema. No obstante, la metodología propuesta permite construir una primera aproximación técnica para sustentar la discusión sobre la localización prioritaria de infraestructura hospitalaria del IHSS en el Litoral Atlántico.

Resultados

Los resultados de la evaluación técnica preliminar se organizaron en cuatro componentes: población derechohabiente dentro del área funcional de cobertura, distribución territorial de las ciudades analizadas, accesibilidad regional hacia La Ceiba y evidencia institucional relacionada con mecanismos de cobertura complementaria del IHSS.

Población derechohabiente dentro del área funcional de cobertura

La revisión de la tabla institucional de población adscrita vigente del IHSS, correspondiente a diciembre de 2025, permitió identificar las ciudades cubiertas dentro del área funcional del presente estudio: La Ceiba, Tela, Tocoa, Roatán, Olanchito y San Manuel. Estas

ciudades se relacionan territorialmente con los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Yoro.

A partir de los datos disponibles, se estimó una población derechohabiente preliminar de 128,617 personas dentro del área funcional de cobertura. La Ceiba concentra el mayor volumen de población adscrita, con 61,613 derechohabientes, equivalente aproximadamente al 47.9% del total analizado. Le siguen Tocoa, con 21,464 derechohabientes; Roatán, con 18,321; Tela, con 13,466; Olanchito, con 13,167; y San Manuel, con 586.

Tabla 1

Población derechohabiente del IHSS en ciudades del área funcional de cobertura, diciembre 2025

Ciudades Cubiertas	Regímenes	
	Seguro de Atención de la Salud	
	Departamento o Zona	Beneficiarios
La Ceiba	Atlántida	61,613
Tela	Atlántida	13,466
Tocoa	Colón	21,464
Roatán	Islas de la Bahía	18,321
Olanchito	Norte de Yoro	13,167
San Manuel	Norte de Yoro / área funcional de referencia	586
Total de área funcional		128,617

Nota**. Elaboración propia con base en la tabla de población adscrita vigente del IHSS por régimen y ciudad, diciembre 2025 (Instituto Hondureño de Seguridad Social, 2025).

Los datos muestran que La Ceiba representa el principal punto de concentración de derechohabientes dentro del área funcional delimitada. Esta concentración resulta relevante porque permite identificar una base institucional de demanda que podría sustentar la evaluación de servicios hospitalarios de mayor complejidad en la ciudad. Asimismo, la presencia de población derechohabiente en Tocoa, Roatán, Tela y Olanchito indica que la posible ubicación hospitalaria

no debe analizarse únicamente como una solución local, sino como una alternativa regional articulada a varios municipios y departamentos.

Distribución porcentual de la población derechohabiente

El análisis porcentual confirma que casi la mitad de la población derechohabiente identificada se concentra en La Ceiba. Tocoa y Roatán constituyen los siguientes puntos de mayor peso relativo, mientras que Tela y Olanchito mantienen valores similares. San Manuel representa una proporción menor, aunque se conserva dentro del análisis por su vinculación funcional con el norte de Yoro.

Tabla 2

Distribución porcentual de derechohabientes por ciudad cubierta.

Ciudad	Derechohabientes	Porcentaje aproximado del total
La Ceiba	61,613	47.90%
Tocoa	21,464	16.70%
Roatán	18,321	14.20%
Tela	13,466	10.50%
Olanchito	13,167	10.20%
San Manuel	586	0.50%
Total	128,617	100%

Nota**. Elaboración propia.

Estos resultados permiten establecer que La Ceiba posee una concentración institucional significativa dentro del área analizada. Sin embargo, el peso combinado de Tocoa, Roatán, Tela y Olanchito también evidencia que la evaluación debe incorporar criterios de accesibilidad, referencia, traslado y articulación territorial, debido a que una parte considerable de los potenciales usuarios se ubica fuera de la ciudad sede.

Caracterización territorial de los municipios estratégicos

La revisión documental permitió identificar diferencias importantes entre los municipios estratégicos del área de influencia. La Ceiba presenta una alta concentración urbana, con un patrón territorial favorable para la demanda continua de servicios hospitalarios. Roatán, por su condición insular, combina presión demográfica, alta densidad y desafíos logísticos relacionados con transporte marítimo o aéreo. Olanchito presenta mayor dispersión territorial y dependencia de corredores de acceso. Tocoa funciona como centro urbano regional en Colón, con un componente rural que exige mecanismos de referencia hacia servicios de mayor complejidad.

Tabla 3

Caracterización territorial preliminar de municipios estratégicos.

Municipio	Condición territorial identificada	Implicación para la evaluación hospitalaria
La Ceiba	Alta concentración urbana y posición articuladora en Atlántida	Favorece la localización de servicios hospitalarios regionales por concentración de demanda y accesibilidad urbana.
Roatán	Condición insular, alta densidad y población urbano-rural	Requiere soluciones de referencia y contrarreferencia con apoyo marítimo o aéreo.
Olanchito	Municipio extenso, dispersión territorial y población urbano-rural	Requiere conectividad vial eficiente y coordinación de traslados hacia un centro regional.
Tocoa	Centro urbano de Colón con componente rural significativo	Puede funcionar como punto de captación regional, pero requiere articulación con servicios de mayor complejidad.
Tela	Ciudad costera de Atlántida con vinculación vial hacia La Ceiba	Refuerza el eje Atlántida dentro del análisis de cobertura.
San Manuel	Punto menor dentro del área funcional	Su peso poblacional es reducido, pero contribuye a la delimitación del norte de Yoro.

Nota**. Elaboración propia con base en perfiles municipales de la Ceiba, Roatán, Olanchito y Tocoa (OEE, UNAH, 2024).

Los resultados territoriales indican que la localización hospitalaria en La Ceiba debe analizarse como parte de una red regional y no como una infraestructura aislada. La diversidad territorial de los municipios relacionados muestra que la demanda potencial combina población urbana concentrada, población dispersa, población insular y centros urbanos secundarios.

Evidencia territorial mediante mapas y figuras

Los mapas revisados de asentamientos humanos, centros de salud y red vial muestran que La Ceiba cuenta con una estructura territorial favorable para la articulación de servicios. El mapa de asentamientos humanos evidencia concentración poblacional en el entorno urbano de La Ceiba, mientras que el mapa de red vial permite observar la relación entre la ciudad y sus corredores de acceso. Estos elementos apoyan la consideración de La Ceiba como nodo territorial dentro del Litoral Atlántico.

En el caso de Roatán, las figuras revisadas evidencian una condición territorial distinta, marcada por la insularidad y la necesidad de conexión con tierra firme. En Olanchito, los mapas de asentamientos humanos y red vial muestran mayor dispersión, lo que sugiere dependencia de rutas de traslado para acceder a servicios especializados. En Tocoa, las figuras permiten observar su función como centro urbano dentro de Colón, aunque con población distribuida hacia zonas rurales.

Tabla 4

Figuras territoriales útiles para el análisis de resultados.

Mapa de asentamientos humanos de La Ceiba.

Evidencia concentración urbana y posible demanda local continua.

Mapa de red vial de La Ceiba.

Permite analizar accesibilidad y conexión territorial.

Mapa de asentamientos humanos de Roatán.

Permite visualizar presión territorial insular.

Mapa de red vial de Olanchito.

Mapa de asentamientos humanos de Tocoa.

Apoya el análisis de dispersión y dependencia de corredores viales.

Permite observar el papel de Tocoa como centro urbano regional.

Nota**. Elaboración propia Adaptado de Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT, 2025).

Estos resultados visuales fortalecen la dimensión cualitativa del estudio, ya que permiten observar condiciones territoriales que no se explican únicamente mediante cifras. La combinación de población derechohabiente, mapas de asentamientos, centros de salud y red vial permite construir una lectura integrada de accesibilidad y cobertura regional.

Accesibilidad regional hacia La Ceiba

El análisis de accesibilidad identificó que La Ceiba mantiene una posición funcional relevante respecto a los municipios considerados en el área de estudio. Su ubicación en el litoral permite conexión terrestre con Tela, Tocoa y Olanchito, así como relación marítima y aérea con Roatán. Esta condición favorece su papel como posible nodo hospitalario regional.

No obstante, los resultados también muestran que la accesibilidad no es homogénea. Mientras la población de La Ceiba y Tela puede beneficiarse de una relación territorial más directa, los derechohabientes de Roatán dependen de conexiones marítimas o aéreas, y los de Olanchito y Tocoa requieren traslados terrestres que pueden variar según el estado de la red vial, disponibilidad de transporte, clima y condiciones operativas.

Tabla 5

Lectura preliminar de accesibilidad territorial hacia La Ceiba.

Ciudad de origen	Tipo de conexión predominante hacia La Ceiba	Implicación para el acceso hospitalario
Tela	Terrestre	Conexión relativamente directa dentro de Atlántida.
Tocoa	Terrestre	Requiere traslado regional desde Colón.
Olanchito	Terrestre	Depende de corredores viales y tiempos de desplazamiento desde el norte de Yoro.
Roatán	Marítima y aérea	Presenta mayor complejidad logística por condición insular.
San Manuel	Terrestre	Participación menor dentro de la demanda total, pero vinculada funcionalmente al área norte.
La Ceiba	Local	Mayor accesibilidad inmediata a la infraestructura propuesta.

Nota**. Elaboración propia.

Los resultados de accesibilidad sugieren que La Ceiba posee ventajas como ciudad sede, pero que la efectividad regional de un hospital dependería de sistemas de referencia, transporte sanitario, coordinación con clínicas periféricas y mecanismos de atención complementaria.

Evidencia institucional sobre mecanismos de cobertura complementaria

La revisión documental permitió identificar que el IHSS utiliza mecanismos institucionales de colaboración para ampliar la prestación de servicios de salud a poblaciones derechohabientes específicas (Instituto Hondureño de Seguridad Social; Consejo Nacional Electoral, 2025). El convenio interinstitucional revisado evidencia una modalidad mediante la cual el IHSS puede prestar servicios de salud de primer nivel, suministrar medicamentos e insumos, ejercer supervisión técnica y solicitar reportes periódicos de atención.

Aunque este convenio específico no corresponde al Litoral Atlántico, sí representa evidencia institucional sobre la capacidad del IHSS para articular servicios mediante acuerdos formales. Este hallazgo es relevante porque en el área analizada la cobertura hospitalaria regional

podría requerir coordinación con otras instituciones, servicios subrogados, clínicas periféricas y redes de referencia.

Tabla 6

Elementos institucionales identificados en convenios del IHSS.

Elemento institucional	Resultado observado	Relevancia para el artículo
Prestación de servicios mediante convenio	El IHSS puede establecer acuerdos para brindar atención médica a derechohabientes.	Muestra una modalidad de ampliación o complemento de cobertura.
Atención de primer nivel	Los convenios pueden cubrir consultas generales, diagnóstico, tratamiento básico y medicamentos.	Permite diferenciar cobertura básica de necesidad hospitalaria especializada.
Supervisión técnica	El IHSS conserva funciones de control, asesoría y supervisión.	Refuerza la posibilidad de coordinación institucional.
Reportes periódicos	Se contemplan reportes diarios, semanales y mensuales de atención.	Evidencia existencia de mecanismos de registro que podrían alimentar estadísticas institucionales.
Suministro de insumos	El IHSS puede proveer medicamentos, materiales y papelería oficial.	Indica responsabilidades operativas dentro de esquemas colaborativos.

Nota**. Elaboración propia.

Discusión

La concentración histórica de servicios especializados de salud en los principales polos urbanos de Honduras genera brechas territoriales para regiones alejadas de esos centros, especialmente cuando la población requiere atención hospitalaria, diagnóstico oportuno, especialidades o continuidad terapéutica. En este contexto, el Litoral Atlántico representa un territorio con demanda sanitaria relevante, movilidad regional, zonas urbanas consolidadas, población insular y municipios con dispersión rural. Los resultados de este estudio se interpretan frente a la hipótesis de que La Ceiba presenta condiciones técnicas preliminares favorables para ser considerada como ubicación prioritaria de un Hospital del IHSS en el Litoral Atlántico de Honduras.

Los datos obtenidos indican que la hipótesis se sostiene de manera preliminar. La población derechohabiente identificada en las ciudades vinculadas al área funcional de cobertura alcanza 128,617 personas, distribuidas entre La Ceiba, Tela, Tocoa, Roatán, Olanchito y San Manuel (Instituto Hondureño de Seguridad Social, 2025), según se presenta en la Tabla 1. Este resultado evidencia una demanda institucional significativa dentro del territorio analizado. Además, La Ceiba concentra 61,613 derechohabientes, equivalentes a casi la mitad del total estimado, como se observa en la Tabla 2. Esta concentración no confirma por sí sola la viabilidad definitiva de un hospital, pero sí aporta una base cuantitativa suficiente para justificar su priorización como sede de análisis técnico.

El peso territorial de La Ceiba también fortalece la hipótesis. Los mapas de asentamientos humanos y red vial de La Ceiba, presentados como Figuras 1 y 2, muestran una ciudad con concentración urbana y conectividad funcional dentro del litoral. Esta condición coincide con el documento base, donde se identifica que La Ceiba presenta un patrón urbano de 92.67%, lo que favorece la utilización de servicios hospitalarios por cercanía, continuidad de demanda y menores costos de acceso para la población local. En este sentido, los resultados indican que La Ceiba no solo concentra derechohabientes, sino que posee condiciones urbanas que favorecen la operación de servicios regionales.

Sin embargo, los resultados también muestran que la cobertura regional presenta desafíos que relativizan el alcance de la hipótesis. Roatán, Olanchito y Tocoa no responden al mismo patrón territorial. Roatán combina condición insular, alta densidad y población urbano-rural; Olanchito presenta baja densidad, dispersión territorial y dependencia de corredores viales; mientras que Tocoa funciona como nodo urbano de Colón, pero con componente rural significativo (OEE, UNAH, 2024). Estos hallazgos indican que La Ceiba puede ser una sede favorable, pero su

efectividad regional depende de un sistema organizado de referencia, contrarreferencia, transporte sanitario y coordinación con servicios periféricos (Secretaría de Salud (SESAL), 2024).

La accesibilidad es, por tanto, un resultado central. Los datos territoriales y las figuras de red vial no indican una cobertura automática, sino una posibilidad técnica condicionada por la conectividad real entre municipios (SINIT, 2025). La ubicación de La Ceiba reduce barreras para la población local y para algunos municipios cercanos, pero no elimina por completo las dificultades de traslado desde zonas insulares o territorios dispersos. Este resultado no contradice la hipótesis, sino que la precisa: La Ceiba es técnicamente favorable como nodo hospitalario, siempre que el proyecto se conciba como parte de una red regional y no únicamente como una infraestructura física localizada en una ciudad.

La evidencia institucional también apoya esta interpretación. El convenio interinstitucional revisado muestra que el IHSS cuenta con mecanismos formales para prestar servicios de salud mediante colaboración con otras entidades, bajo normas institucionales, supervisión técnica, suministro de medicamentos e insumos, y reportes periódicos de atención (Instituto Hondureño de Seguridad Social; Consejo Nacional Electoral, 2025). Aunque este convenio no corresponde al Litoral Atlántico, su análisis indica que el IHSS posee herramientas administrativas que podrían ser relevantes para fortalecer la cobertura regional mediante acuerdos, servicios complementarios o articulación con prestadores existentes. Esto resulta importante porque un hospital regional requiere no solo infraestructura, sino también gobernanza, abastecimiento, control técnico y coordinación operativa.

Los resultados anómalos o limitantes se relacionan principalmente con la falta de datos públicos desagregados sobre atenciones médicas, emergencias, hospitalizaciones, referencias y capacidad instalada por regional. La tabla de derechohabientes permite medir demanda potencial,

pero no mide demanda efectiva ni saturación real de servicios. Por ello, los datos indican una base favorable para priorizar La Ceiba, pero no permiten concluir de forma definitiva la dimensión, cartera de servicios, número de camas, especialidades o modelo operativo del hospital. Esta limitación es coherente con el carácter preliminar del estudio y evita sobrestimar el alcance de los hallazgos.

En resumen, los resultados indican que La Ceiba reúne condiciones favorables de demanda institucional, concentración urbana, accesibilidad relativa y función territorial para ser considerada como ubicación prioritaria de un Hospital del IHSS en el Litoral Atlántico. La hipótesis se acepta de manera preliminar, pero condicionada a que el proyecto se integre a una red regional de servicios, con mecanismos de referencia, transporte sanitario, coordinación interinstitucional y análisis posterior de factibilidad operativa. En conclusión, la evidencia disponible justifica avanzar hacia una evaluación técnica más profunda de La Ceiba como sede hospitalaria regional, sin afirmar todavía una viabilidad definitiva que los datos actuales no permiten demostrar.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que La Ceiba presenta condiciones preliminares favorables para ser considerada como ubicación prioritaria de un Hospital del IHSS en el Litoral Atlántico de Honduras. La concentración de 61,613 derechohabientes en esta ciudad, dentro de un área funcional estimada en 128,617 personas, constituye un indicador relevante de demanda potencial y respalda la pertinencia de analizar la ampliación de servicios hospitalarios en la región. Asimismo, su posición geográfica, nivel de concentración urbana y vinculación territorial con Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Yoro refuerzan su papel como nodo estratégico para la prestación de servicios de salud de alcance regional.

No obstante, la evidencia analizada permite establecer que la priorización de La Ceiba no debe interpretarse únicamente como una decisión de localización física, sino como parte de una estrategia de organización territorial de los servicios de salud. Las condiciones diferenciadas del área de influencia, entre ellas la insularidad de Roatán, la dispersión territorial de Olanchito y la función urbana de Tocoa en Colón, evidencian la necesidad de que una eventual infraestructura hospitalaria opere bajo un modelo articulado de red. En este sentido, la efectividad del proyecto dependería de su integración con mecanismos de referencia y contrarreferencia, transporte sanitario, clínicas periféricas, servicios complementarios y acuerdos interinstitucionales que fortalezcan la cobertura efectiva del IHSS.

En conclusión, la hipótesis del estudio se acepta de manera preliminar, en tanto los hallazgos muestran que La Ceiba reúne condiciones técnicas, territoriales e institucionales que justifican su evaluación como sede hospitalaria regional. Sin embargo, el alcance de esta conclusión debe mantenerse dentro del carácter exploratorio y preliminar del análisis, debido a que aún se requiere información específica sobre atenciones médicas, emergencias, hospitalizaciones, referencias, capacidad instalada, disponibilidad predial, costos de inversión y sostenibilidad operativa. Por tanto, el presente artículo aporta una base inicial para orientar la toma de decisiones técnicas e institucionales, pero sus resultados deben complementarse con estudios posteriores de factibilidad integral antes de formular una decisión definitiva de inversión.

Bibliografía

- IHSS. (2024). *Memoria Institucional 2023*. Tegucigalpa MDC: Instituto Hondureño de Seguro Social.
- INE. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadística*. Obtenido de INE Honduras : <https://ine.gob.hn/estadisticas/>
- Instituto Hondureño de Seguridad Social. (2025). *Población adscrita vigente al IHSS por régimen y ciudad, diciembre 2025*. Tegucigalpa: Instituto Hondureño de Seguridad Social.
- Instituto Hondureño de Seguridad Social; Consejo Nacional Electoral. (2025). *Convenio de colaboración interinstitucional entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE)*. Tegucigalpa: Instituto Hondureño de Seguridad Social.
- Instituto Nacional de Estadística. (2026). *Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples y estadísticas territoriales*. Tegucigalpa: Instituto Nacional de Estadística.
- OEE, UNAH. (3 de abril de 2024). *Perfiles Sociodemográficos Municipales de Honduras*. Obtenido de Observatorio niversitario de Economía y Emprendimiento: <https://oe.unah.edu.hn/lineas-de-investigaci/desarrollo-economico-con-enfoque-territorial/psmh/>
- OPS. (25 de Septiembre de 2024). *Salud en las Americas - Perfil de País Honduras*. Obtenido de Organización Panamericana de la Salud (OPS): <https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/honduras>
- Secretaría de Salud (SESAL). (2024). *Estrategia para el Fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud*. República de Honduras.
- SEFIN. (2025). *Evaluación presupuestaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social, primer trimestre 2025*. Tegucigalpa: Secretaría de Finanzas.
- SESAL. (2026). *Secretaría de Salud Honduras*. Obtenido de Secretaría de Salud Honduras: <https://www.salud.gob.hn/>
- SINIT. (7 de Febrero de 2025). Obtenido de Sistema Nacional de INformación Territorial: <https://sinit.hn/2025/02/07/0101-la-ceiba/>
- SINIT. (s.f.). *Sistema Nacional de Información Territorial*. Obtenido de SINIT: <https://sinit.hn/>
- Vásquez, A. (s.f.). *Redacción de artículos científicos*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.